

ஆண்டாள் பிரியதர்சினியின் சுருதி பிசகாத வீணை நாவலில் பெண்நிலை உணர்வுகள்

முனைவர் வை. கஜேந்திரன்

கௌரவ விநியோகியாளர், தமிழ்த்துறை
அரசினர் கலைக்கல்லூரி, கும்பகோணம்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கரிசல் வட்டார எழுத்தாளரான ஆண்டாள் பிரியதர்சினி எழுதிய சுருதி பிசகாத வீணை நாவலில் வரும் பெண்களின் உணர்வுநிலை ஆணாதிக்கப் பிடியிலிருந்து எவ்வாறு விடுதலைப்பெற வேண்டும் என முயற்சிக்கின்றார். சிலப்பதிகாரம் காலந்தொட்டே கண்ணகி போன்ற பெண்கள் இக்காலம் வரை கற்பு என்னும் கருத்தாக்கம் நிலைபெற போராடியுள்ள நிலையினை விளக்குவதாக அமைகிறது. முக்கிய வார்த்தைகள்: பிசகாத-மாறாத, சிலப்-சிலப்பதிகாரம், பாசாங்கு- நடித்தல்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்டு

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232973](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232973)

முன்னுரை

கரிசல் வட்டார எழுத்தாளர்களில் ஆண்டாள் பிரியதர்சினி குறிப்பிடத்தக்கவராவார். இருபதாம் நூற்றாண்டின் நாவல் இலக்கிய வரலாற்றில் ஆண்டாள் பிரியதர்சினி தவிர்க்க முடியாத பெண் படைப்பாளராக திகழ்ந்து வருகின்றார். நெல்லை மாவட்டத்தில் பிறந்த இவர் சென்னை சாரா வித்யாலயாவில் பள்ளிப் படிப்பை முடித்தவர். பின்னர் எத்திராஜ் கல்லூரியில் முதுகலைப் பட்டமும், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இளம் முனைவர் பட்டமும் ஆங்கில இலக்கியத்தில் பெற்றார். இவர் ஆங்கில இலக்கியம் பயின்றிருந்தாலும் தமிழ் இலக்கியத்தில் தனக்கென ஓர் இடம் பிடித்து, தமிழ் இலக்கிய உலகில் படைப்பு பல படைத்து தமிழ் இலக்கிய விருகளைப் பெற்றவர். இவர் இருபத்திரண்டு படைப்புகளும் பெண்களின் உரிமைகளைப் பேசுவன. அப்படைப்புகளில் காணப்படும் பெண் உணர்வுப் பேச்சுகளைப் பற்றி ஆராயப்படுகிறது.

பெண் உணர்வுப்பற்றி பெண்ணியவாதிடங்களின் கருத்து

“பெண்ணியம் பெண்ணிற்குத் தனியுரிமை கேட்கவில்லை ஆடவர்க்குச் சிறப்புரிமை தருவதை விடுத்து இருபாலர்க்கும் பொது உரிமை கேட்கிறது என்பது பெண்ணியத்தின் அடிப்படை மானுடமே”¹ எனப் பெண்கள் சமஉரிமை பெற வேண்டி தம் இலக்கியப் படைப்புகளின் வாயிலாக வெளிப்படுத்த எண்ணியதன் விழைவு ஆண்டாள் பிரவேசித்தவர்.

“பெண்களின் நிலையைச் சாதாரணமாய் வழங்கி வரும் கல்வி, நாகரிகம் முதலியவைகளிலிருந்து தீர்மானிக்க முடியாது. அதன் உண்மை அஸ்திவாரம் சமூக-பொருளாதார அமைப்பில் தான் இருக்கிறது. எங்கே பொருளாதார நிலையில் கட்டுப்பட்டு பட்டவர்களாய் இருக்கிறார்களோ அங்கே தாழ்வாகவும் சுதந்திர மற்றவர்களாகவும் இருப்பவர்கள்”²

“பெண்களுக்குரிய இயல்புகளை உடையவள் என்பது பொருள் ஆகும். மேலும் இந்த வார்த்தை முதலில் பெண்களின் பாலியல் குண இயல்புகளை குறிப்பிடவே உபயோகப்படுத்தப்பட்டது. அதன் பின்பு தான் பெண் இனத்தின் உரிமைகளைப் பற்றி பேசுவதற்காக குறிப்பிடப்பட்டது.”³ எனத் தர்மராஜ் குறிப்பிடுகிறார்.

சுருதி

சுருதி பிசகாத வீணை என்ற நாவலில் தலைமைப்பாத்திரம் சுருதி ஆவாள். இக்கதையில் மரபுநிலை தவறாத காதல் வெளிக்காட்டப் பட்டுள்ளது. சுருதியின் தாய், தந்தை இருவரும் இறந்து விடுகின்றார்கள். தன் அத்தை வீட்டில் வாழும் சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. தன் அத்தை மகன் ரகுவுக்குத்தான் தன்னைத் திருமணம் செய்து வைப்பார்கள் என்ற எண்ணத்துடன் அவன் மீது காதல் வயப்படுகிறாள். ஆனால் வெளிநாடு படிக்க சென்ற ரகு ஐரீன் என்ற அமெரிக்க பெண்ணைத் திருமணம் செய்து வருகிறான். இதில் கல்வி நிலையில் ஐரீனைத் திருமணம் செய்த கொண்ட ரகு பெண்ணுக்கு சம உரிமையை நிலைநாட்டுவதைக் காணமுடிகிறது. ஆனால் கல்வியற்ற சுருதியை மீண்டும் திருமணம் செய்யக் கருதுவது ஆணாதிக்க உணர்வினை வெளிப்படுத்துவதாக அமைகிறது. ஆனால் அந்த ஆணாதிக்க சக்திக்கு இடம் தராத சுருதி, “எனக்கு மட்டுமே சொந்தமாயிருந்த பழைய ரகுவுக்குத் தான் என் நெற்றியில் குங்குமம் இடும் உரிமை உண்டு”⁴ இவற்றில் இரண்டு செய்திகள் புலப்படுகிறது. ஒன்று யாருக்கு

சம உரிமைத் தர வேண்டும் தன் மனதளவில் காதலனாக ஏற்றுக் கொண்டு முதன்முதலில் மனதில் நினைத்த ஆண்மகனுக்குத் தர நினைப்பது, மற்றொன்று ரகுவை முதன் முதலில் முறைப்படித் திருமணம் செய்த ஐரீனுக்கு தன் உரிமை விட்டுக் கொடுத்து பெண்ணுக்கு பெண் சமநிலையை பெறுவது.

கண்ணகியும் சுருதியும்

தமிழ்ப் பண்பாட்டின் நிலையியை விளக்க கண்ணகியின் வாழ்க்கை வரலாற்றினை ஐரீனுக்கு மின்குறுந்தகட்டில் அக்கதையைக் கேட்கும் படி ரகு செய்கிறான். அக்கதையில் மேலும் விளக்கம் பெற சுருதியிடம் கேட்குமாறு அறிவுறுத்துகிறான். மாதவியுடன் இருந்த போது கோவலனை இழித்து பேசாத தகைமைவுடைய பெண்ணாக கண்ணகியைக் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார். மனசளவில் சுருதி பதிக்கப்பட்டாலும் கண்ணகியைப் போல நிலைத்து வாழ்வாதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதைக் காணமுடிகிறது. “என் ரகு எடுத்தமுடிவு சரியோ? தப்போ? கடைசி வரைக்கும் ஒரே மனைவியை வைச்சுக் காப்பாத்தியிருப்பார். திடீர்னு நடுவில்! போதும் உன் சகவாசம் போடி, நீ வாடி என் அத்தைப் பெண்ணே அப்படின்னு கைவிடமாட்டார்”⁵ என்பதில் ரகுவை நல்லவான கூறி இப்போது நல்லவன் இல்லை என வருசப்புக் கழ்ச்சியாக புகழ்கிறாள். ஐரீனுக்கு சம உரிமையைக் கொடுக்கிறாள். அதற்கு ரகு என்ற ஆண் தான் செய்யமுடியும் என்பது புலப்படுகிறது.

உணர்வை வெளிப்படுத்தாமை

ரகு தலைமை மாந்தர், தன் முறைப் பெண்ணைத் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் அமெரிக்கப் பெண்ணான ஐரீனைத் திருமணம் செய்து கொண்டு ஒரே வீட்டில் வசிக்கின்ற நிலை ஏற்ப்படுகின்றது. இதற்கு காரணம் சிறுவயதிலேயே தன் தாய், தந்தையை இழந்து தன் அத்தை வீட்டில் வசித்து வருகிறாள்.

ரகு அமெரிக்க செல்லும் முன்பு ஒருமுறை அவன் கையில் எறும்பு கடித்துவிட்டது. அப்போது சுருதியை தனக்கு சோறு ஊட்டி விட சொல்லி அவனிடம் பொய் பாசங்கு செய்கிறான் அவளும் ஊட்டிவிடுகிறாள். பிறகு அதே நிலையில் ஒரு வாய்ப்பு வர அவன் திரும்பி வந்த பிறகு நினைவு மீண்டும் வருகிறது. அப்போது “உதட்டை அழுந்தக் கடித்து அடக்கிய ஸ்ருதி கா. காபி கொண்டு வரனே! என்று சொல்லிய படி உள்ளே ஓடினாள்”⁶ இவ்வாறாக ஒரு பெண் தனக்குள் தன்வேதனையை அடக்கிகொண்டு ஒரே வீட்டில் வசிப்பது மிக கடினமான ஒரு சூழலை இந்நாவல் சித்தரித்துக் காட்டியுள்ளது. இங்கு ஸ்ருதி நினைத்தால் தனக்கான கணவனாக மீண்டும் ரகுவை தேர்வு செய்ய இயலும் அதன் மூலம் உரிமையைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் வாய்ப்பு கிடைத்தும் அவ்வாறு செய்யாமல் ஐரீனின் உரிமையைப் பாதுக்க தனக்கான உரிமையை விட்டுக்கொடுக்கும் பெண்ணா காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளமைத் தெரிகிறது.

செயலற்ற நிலை அடைதல்

ஐரீன் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த பெண் ஆவாள். அவளுக்கு தமிழ் நாட்டின் பண்பாடு தெரியாது. ஆனால் தமிழ் நாட்டில் சிறந்து விளங்கிய காப்பியமான சிலப்பதிகாரக் கதையைக் கேட்டவுடன் தமிழின் பண்பாட்டினை கண்ணகியின் வாழ்க்கையின் வாயிலாக தெரிந்துக் கொள்கிறாள். ஏற்கனவே ரகுவின் மூலம் தனக்கு இருந்த பழையக் காதலின் நிலைப்பாட்டைத் தெரிந்துக்கொண்டு அதனை அவளிடமே சொல்லும் போது அவள் செயலற்ற நிலைக்கு செல்வதைக் காணலாம்.

ஒரு நாள் சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்தவாறு கோவலன் கண்ணகியின் வரலாற்றினை சுருதியிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் அக்கதையினைக் கேட்டு முடித்தவன் “சின்ன வயசிலேயருந்தே நீ காதலிச்சு, கணவு கண்டு கணவனாய் நினைச்சு

ரகு என்னைக் கல்யாணம் செய்து கொண்டதும், அவர் என்னோட சந்தோசமாயிருந்தால் அதுவே பெரிசு, அப்படின்னு நீ வேற திருமணம் பண்ண மறுக்கறதும் ஒரு விதத்தில் கண்ணகி. கோவலன், மாதவிக் கதைத் தானே?”⁷ எனக் ஐரீன் கேட்டவுடன் தன்னை மறந்த நிலையில் செயலற்றவளாக சுருதி காட்சிப் படுத்தப்பட்டுள்ளதைக் காணமுடிகிறது.

மானத்திற்கு வரும் இழுக்கின் போது பெண்ணின் நிலை

ஐரீன் தனக்கும் சுருதிக்கும் இடையே ஏற்பட்ட உறவு ஒற்றுமையைச் சிலப்பதிகாரக் கதையின் மூலம் விளக்குகிறாள். அதாவது கண்ணகிக்கு ஊரியத்திருமணம் நடைபெற்றது. சுருதியோ மனசறிய ரகுவைக் கணவனாக நினைத்துக்கொண்டாள். ஆனால் என்னை ஊரறிய ரகு திருமணம் செய்து கொண்டார். இது தானே வித்தியாசம் என ஐரீன் கூறக் கேட்ட சுருதி என்ன சொல்வது என்றே தெரியாமல் தனக்குள்ளே நினைவுக் கூர்ந்து கொண்டு இதெல்லாம் யார் இவளுக்கு சொன்னது ஒருவேளை ரகுவாகத்தான் இருக்கமுடியும் என நினைக்கிறாள். “எனக்குள்ளே வேள்வியாய் வேள்வியாய் வளர்ந்த காதல், எனக்கும் ரகுவுக்கும் மட்டுமே தெரிந்த காதல் இப்படி விமரிசனமாய் செய்யப்படும் நிலைக்கா வந்துவிட்டது?. பின்னர் வேர்த்து விறுவிறுத்து கண்கள் இருட்டிக் கொண்டு வந்தது. அவமானமாயிருந்து சுருதிக்கு. “நாக்கை, மேலண்ணத்தோடு கோந்து தடவி ஓட்டினாற்போல் தொண்டை கப்பென வலித்தது, வார்த்தைகள் வாய்க்குள்ளயே உயிரை விட்டன.”⁸ இங்கு கற்புநிலையின் பெண்களுக்கு இருந்துள்ள கட்டுப்பாடுகள் தெரிகின்றன. சுருதியின் பழையக் காதல் நினைவுகள் வெளியில் தெரிந்த பிறகு அவளின் அவமான உணர்வின் காரணமாக வருத்தம் அடைவது பெண்ணின் இயல்புத்தன்மை வெளிப்படுத்தை உணரமுடிகிறது. வேற்றுப் பண்பாட்டில் உள்ள ஐரீன் தனக்கு ஒப்புமையாக

கண்ணகியைக் காட்ட முனைவது தமிழ் பண்பாட்டின் தாக்கத்தை காணமுடிகிறது.

முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளமைப் புலப்படுகிறது.

இருவகைப்பெண்கள்

சுருதி பிசகாத வீணை என்னும் நாவலில் இருவகையான பெண்கள் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளமைக் காணமுடிகிறது. அவர்களாவன சுருதி, ஐரீன் என்பவர்களாவர். இக்கதை இருவகையான கருத்தாக்கங்களை வெளிப்படுத்துவன. ஒன்று, தமிழ்ப்பண்பாட்டினை வெளிநாட்டுப் பெண்ணிற்கு கற்பிப்பது மற்றொன்று ரகு என்ற கதைமாந்தரின் வாயிலாக தமிழ்நாட்டு ஆண்களின் ஆணாதிக்க சக்தியை சுட்டிக் காட்டுவது என அமைகிறது. தனக்காவே காத்திருந்த பெண்ணைத் திருமணம் செய்யாமல் தான் படிக்க சென்ற அமெரிக்காவில் ஐரீன் என்ற பெண்ணைத் திருமணம் செய்துகொண்டு தயகம் திரும்பு ரகு மீண்டும் தான் ஏமாற்றிய சுருதியைத் திருமணம் செய்ய நினைப்பது ஆண்களின் சுயஅந்தரங்கவாழ்க்கையை வெளிச்சப்படுத்தும் படைப்பாக பார்க்கமுடிகிறது. தமிழ்ச் சமூக மரபில் சிலப்பதிகாரம் சமுதாய சீர்த்திருத்தக் காப்பியங்கள் பரத்தையர் குலப்பெண் கற்புநிலை தவறாத பெண்ணாக படைக்கப்பெற்று இருப்பது அப்பெண்ணை உயர்நிலைக்கு மாற்றப்படும் முயற்சி இளங்கோவடிகளுக்கு பிறகு ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி மேற்கொண்டுள்ளார். இருபதாம் நூற்றாண்டின் கற்பு என்ற நிலைப்பாட்டினை மேலை நாட்டினர்களுக்கு எடுத்துரைக்க ஆண்டாள்

முடிவுரை

சுருதி பிசகாத பெண்ணின் வாழ்க்கை கண்ணகியின் வாழ்க்கையோடு தொடர்பு உடையதாக அமைகிறது. தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மரபினை வெளிநாட்டுப் பெண் ஐரீனுக்கு புரிய வைப்பது அதன் வாயிலாக பெண்களின் உணர்வுநிலையினை வெளிப்படுத்த ஆண்டாள் முயற்சி செய்துமைப் புரிகின்றது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. மீனாட்சி முருகுரத்னம்., பெண்ணியச் சிந்தனைகள்., பக்:7., பெண்ணிய மனித நேய நூல் வெளியீட்டு நிறுவனம்., மதுரை. 1999
2. வளர்மதி., இதழாளர்., பெரியார்., பக்.283. உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்., சென்னை-113., 2005.
3. தர்மராஜ்.கே., பெண்ணியல்., பக்.11.2000., டென்ஷி பாப்லிகேஷன்., சென்னை
4. ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி., சுருதி பிசகாத வீணை. பக்.51. ஆண்டாள் பதிப்பகம்., சென்னை.15.
5. மேலது., பக்.52.
6. மேலது., பக்.15.
7. மேலது., பக்.39.
8. மேலது., பக்.40.